

r.clarke.py: un semplice tool per la valutazione della portata in uscita da un bacino idrografico

Annalisa Minelli[^], Massimo Di Stefano* & Margherita Di Leo[°]

[^] Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale - Università degli Studi di Perugia, via G. Duranti 93 - 06195 Perugia - annalisa.minelli@gmail.com

* Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Università Parthenope - Centro Direzionale di Napoli, isola C4 - Napoli - epifanio@geofemengineering.it

[°] Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell'Ambiente, Università della Basilicata, via dell'Ateneo Lucano, 10 - Potenza - dileomargherita@gmail.com

Sommario

I modelli di trasformazione afflussi - deflussi mettono in relazione la forzante climatica rappresentata dall'afflusso meteorico con la risposta del bacino idrografico, sotto forma di portata che si manifesta alla sezione di chiusura nel tempo. La conoscenza del meccanismo di trasformazione consente di ottenere stime di deflusso a partire dalle misure di precipitazione. Nella pratica ingegneristica, conoscere la risposta del bacino è necessario per il progetto delle opere in alveo, dalla fognatura all'opera di derivazione. In letteratura sono disponibili diversi modelli, continui, a scala di evento, concettuali, a scatola chiusa (*black-box*), distribuiti o concentrati. Nella simulazione idrologica sono di frequente utilizzo i modelli concettuali che considerano il bacino idrografico come un sistema lineare e stazionario a parametri concentrati, con un solo ingresso e una sola uscita. In questa tipologia di modelli, i singoli processi idrologici vengono interpretati attraverso elementi concettuali (canali, serbatoi lineari, ecc.) la cui combinazione può fornire schemi anche molto complessi che ben riproducono il fenomeno per quanto concerne le applicazioni ingegneristiche.

Nella letteratura tecnica esiste oggi una vasta gamma di modelli lineari e stazionari in cui la portata si ricava per mezzo dell'integrale di convoluzione. Il *tool* realizzato per GRASS GIS, sebbene sviluppato in ambito di ricerca, vuole essere un semplice ausilio per l'attività di progettazione quotidiana del libero professionista.

Esso implementa infatti un modello teorico di valutazione delle portate per una data sezione di chiusura di un bacino idrografico, richiedendo in input all'utente un modello digitale del terreno e dei dati di precipitazione. Si ottiene in output l'idrogramma alla sezione di chiusura.

La potenza di una simile applicazione implementata in un GIS risiede nella possibilità di rappresentare ogni variabile che compare nel modello come spazialmente distribuita (cioè così come è in realtà), in modo da fornire elaborazioni sicuramente più precise rispetto a quelle che si potrebbero ottenere stimando la dispersione spaziale dei parametri in maniera qualitativa o sintetica.

Introduzione

Il meccanismo di trasformazione afflussi meteorici - deflussi superficiali è particolarmente complicato per la quantità di variabili aleatorie da cui è influenzato, quali l'orografia, la permeabilità dei suoli, la tessitura, la copertura vegetale, l'evapotraspirazione, la temperatura, l'umidità, l'eterogeneità della distribuzione delle piogge sul bacino, ecc.

Tenere conto della totalità dei meccanismi che intervengono nella formazione dei deflussi è un'impresa impossibile allo stato attuale, sebbene il progredire di strumenti informatici sempre più performanti dal punto di vista software e hardware pongono interessanti sfide per il sostanziale miglioramento della modellazione e in particolare delle simulazioni dei deflussi idrici all'interno del bacino idrografico.

In particolare il vantaggio della simulazione in ambito GIS è quello di poter spazializzare e dunque distribuire sull'area in esame le variabili in gioco, specie per quanto riguarda i modelli classici di trasformazione afflussi - deflussi, che tipicamente sono basati su parametri concentrati e sono di tipo concettuale.

Nel modello cinematico ad esempio (Moisello, 1985), per la schematizzazione della formazione dei deflussi, si tiene conto soltanto del fenomeno del trasferimento dell'acqua a scapito del fenomeno dell'invaso di volumi idrici all'interno di porzioni di bacino.

Al contrario il modello dell'invaso lineare, originariamente concepito da Paladini nel 1901 e in seguito trasformato in un metodo di progetto da Massari (Massari, 1927), da Puppini (Puppini, 1923, 1931) e da Supino (Supino, 1929, 1933), ipotizza che la piena avvenga principalmente per fenomeni d'invaso, a scapito dei processi cinematici.

Altre schematizzazioni più complesse possono ottenersi dalla composizione in serie o in parallelo di serbatoi lineari e/o canali lineari. Il modello di Nash (Nash, 1957) schematizza il bacino come un insieme di serbatoi lineari disposti in serie e caratterizzati dalla stessa costante d'invaso.

Nel modello di Clarke (Clarke, 1937) il bacino viene schematizzato come un insieme di canali lineari che riversano l'acqua in un unico serbatoio lineare ubicato in corrispondenza della sezione di chiusura. Tale schematizzazione consente di tenere conto sia del fenomeno dell'invaso che di quello cinematico.

Il modello teorico

Il modello teorico implementato è quello di Clarke che restituisce i contributi orari di portata diretta alla sezione di chiusura di un bacino idrografico (idrogramma di progetto), per una data pioggia epurata dall'eventuale infiltrazione.

Il modello teorico in sé ha alcune caratteristiche salienti:

1. considera la pioggia variabile nel tempo e spazialmente distribuita;
2. necessita di conoscere le aree contribuenti nel tempo alla formazione della portata diretta;
3. ipotizza la presenza di un serbatoio lineare di ritenuta subito a monte della sezione di chiusura per simulare la presenza del deflusso intermedio (quella porzione di pioggia che, infiltratasi nei primi strati di terreno, non va in falda ma viene restituita, solo con un certo ritardo, come portata

diretta alla sezione di chiusura). Il modello suddivide quindi il bacino in zone di percorrenza ed individua due tipologie di "centroidi"; un centroide fisico:

- da ricercarsi nella mappa delle zone contribuenti nel tempo;
- nel quale si immagina concentrata tutta la pioggia caduta sulla zona considerata;
- al quale viene associato un dato tempo di percorrenza dell'acqua dal centroide stesso alla sezione di chiusura;

e un centroide temporale:

- individuabile nel diagramma dei contributi orari di pioggia netti (ietogramma di progetto);
- posto a metà di ogni intervallo temporale in cui è ripartita la pioggia e quindi relativo ad ogni spessore di pioggia considerato (Figura 1).

Figura 1 - Centroidi fisici (η , a sx) e temporali (τ , a dx) nella mappa delle aree contribuenti nel tempo e nello ietogramma di pioggia effettiva rispettivamente.

Considerando di volta in volta la pioggia caduta su ogni singola zona in ogni intervallo temporale, dall'intersezione tra i centroidi fisici e temporali si ottiene l'idrogramma di progetto.

Il modello procede per steps successivi che si illustrano di seguito nel dettaglio; innanzitutto esso presuppone la conoscenza a priori di:

- tempo di corrvazione del bacino definito come il tempo che impiega la goccia d'acqua caduta nel punto più distante dalla sezione di chiusura a giungere alla sezione stessa (tempo al quale tutto il bacino contribuisce alla formazione di portata diretta);
- massima distanza di percorrenza dell'acqua rispetto alla sezione di chiusura scelta.

Da questi parametri si ricavano gli intervalli di lunghezza del canale principale (che individuano l'area delle zone in cui il bacino verrà suddiviso) e gli intervalli temporali corrispondenti ad ogni zona:

$$\Delta L = \frac{L_{max}}{n} \quad \Delta \eta = \frac{\eta_{max}}{n}$$

dove:

L_{max} è la massima distanza di percorrenza dell'acqua calcolata lungo il reticolo fluviale;

n è il numero di zone in cui si intende suddividere il bacino;

η_{max} è il tempo di corrivazione;

ΔL e $\Delta \eta$ sono gli intervalli di lunghezza (lungo il reticolo) e temporali che individuano le zone in cui è suddiviso il bacino.

Da questi parametri si può ricavare il valore del tempo di percorrenza medio per la m-esima zona:

$$\eta_m = (m - \frac{1}{2}) * \Delta \eta = (m - \frac{1}{2}) * \frac{\eta_{max}}{n}$$

con $m=1, \dots, m, \dots, n$;

supponendo cioè di voler individuare n zone in cui suddividere il bacino idrografico, η_m individua il tempo che l'acqua impiega mediamente per passare dalla zona m-esima alla sezione di chiusura.

Una volta individuato il tempo di percorrenza per la singola zona (modello cinematico), è necessario stimare il tempo di ritardo del rilascio idrico associato alla presenza del serbatoio lineare fittizio a monte della sezione di chiusura (modello dell'invaso). Questo si può fare mediante la definizione di un parametro (LAG) così definito:

$$LAG = k = \alpha A_b^\beta$$

dove:

k è il ritardo in ore (tempo di ritenuta) associato al serbatoio lineare;

A_b è l'area del bacino a monte della sezione di chiusura;

α, β sono costanti tabulate tipiche della zona geografica considerata.

Dalla combinazione tra i tempi di caduta della pioggia e il tempo di arrivo della pioggia dalle varie zone alla sezione di chiusura, conoscendo il tempo di ritenuta del serbatoio lineare a monte della sezione stessa, l'integrale di convoluzione si discretizza come segue:

$$Y(t) = \sum_{m=1}^n Y_m(t) = \sum_{m=1}^n \frac{A_m}{k} \int_0^t \epsilon_m(\tau) e^{\frac{-t-(\tau+\eta_m)}{k}} d\tau = \sum_{m=1}^n \frac{A_m * \Delta t}{k} * \sum_{\tau=1}^t [\epsilon_m(\tau) e^{\frac{-t-(\tau+\eta_m)}{k}}]$$

dove:

- $Y(t)$ è il contributo di portata diretta alla sezione di chiusura al tempo t ;
- t è il tempo al quale si intende effettuare la predizione;
- A_m è l'area della zona m -esima considerata;
- Δt è l'intervallo temporale con cui si desidera calcolare la portata in uscita;
- k è il tempo di ritenuta del serbatoio lineare;
- ϵ_m è lo spessore di pioggia relativo alla zona m -esima;
- τ è il tempo di caduta relativo allo spessore m -esimo considerato;
- η_m è il tempo di traslazione dell'acqua dall' m -esima zona.

La sola clausola è che:

$$(\tau + \eta_m) > t$$

dal momento che non si può formare portata diretta se il tempo di traslazione sommato a quello di caduta della pioggia è minore del tempo al quale si intende effettuare la predizione.

Implementazione del modello

La trasposizione su GIS del modello è chiaramente performante e non può che aumentare le potenzialità del modello stesso dal momento che, avendo a disposizione la mappa *raster* delle aree contribuenti nel tempo, non c'è più la necessità di suddividere in zone il bacino idrografico, ma la "zona" diventa la singola cella, e ad ogni singola cella viene associato un dato tempo di traslazione dell'acqua fino alla sezione di chiusura.

In questo modo la predizione sarà tanto più inerente alla realtà quanto maggiore sarà la risoluzione della mappa delle aree contribuenti nel tempo.

Allo stesso modo sono considerati i tempi di arrivo dell'acqua alla sezione di chiusura tenendo conto della scabrezza sia del canale che dell'intero bacino, ovvero tramite mappe *raster* dei coefficienti di Manning relativi.

Il modulo `r.clarke.py` è la traduzione in linguaggio *python* e revisione del modulo `r.clarke` scritto in linguaggio *shell* e originariamente sviluppato da Marchesini I. e Minelli A. nel 2008.

In particolare grazie all'implementazione in linguaggio *python* del modulo è stata eliminata la vecchia dipendenza da *R*, software a carattere statistico, usato in `r.clarke` per la sua facilità di gestione delle matrici; questa parte viene ora efficientemente gestita da *python* e in questo modo sono ridotte le dipendenze del modulo stesso da programmi "esterni".

L'implementazione di `r.clarke` in *python* è stata possibile grazie alla recente

Figura 2 - L'interfaccia grafica del modulo r.clarke.py.

Il modulo prende in input:

- il DEM della zona;
- la mappa di scabrezza (coefficiente di Manning) che per questo primo testing è stata presa pari a una costante, ma può variare di punto in punto, per la sua natura di dato raster;
- la soglia di estrazione del reticolo idrografico;
- la larghezza del canale;
- la scabrezza del canale;
- la portata media annua del bacino;
- lo ietogramma di pioggia effettiva;
- le coordinate Est e Nord della sezione di chiusura.

Restituisce in output:

- la mappa dei tempi di percorrenza del bacino;
- un file di testo in cui immagazzinare la tabella tempi/portate;
- l'idrogramma di portata diretta alla sezione di chiusura.

In particolare grazie all'implementazione in linguaggio *python* del modulo è stata eliminata la vecchia dipendenza da R, software a carattere statistico, usato in r.clarke per la sua facilità di gestione delle matrici; questa parte viene ora efficientemente gestita da *python* e in questo modo sono ridotte le dipendenze del modulo stesso da programmi "esterni".

L'implementazione di r.clarke in python è stata possibile grazie alla recente

introduzione in GRASS dei "bindings python"; si è utilizzato grass-python per il trattamento dei dati GIS, per la gestione ed elaborazione numerica dei dati in *input* si è utilizzato il modulo "numpy" (libreria di calcolo numerico) mentre la generazione dei grafici è affidata al modulo "matplotlib".

Rimane comunque la dipendenza dal modulo *r.traveltime*; modulo per GRASS GIS in linguaggio C sviluppato da Kristian Förtster (2007).

Il modulo *r.traveltime*

Un capitolo a parte merita il modulo *r.traveltime* e il suo utilizzo, che nel presente lavoro è stato testato ed infine applicato sotto specifiche condizioni. Il modulo calcola le aree contribuenti nel tempo alla formazione di portata diretta alla data sezione di chiusura. Caratteristiche salienti del modulo sono:

- utilizzo delle equazioni di equilibrio dinamico applicate su ogni cella di un *raster*;
- possibilità di distinguere tra deflusso di versante o in canale in base ad un parametro soglia (*threshold*) definita dall'utente.

Il modulo *r.traveltime*, è stato oggetto in questa sede di una serie di test effettuati su tre tipologie di bacino con estensioni diverse; in particolare si è considerato il bacino del Torrente Saonda (affluente in destra idrografica del Fiume Chiascio) ed è stata spostata la sezione di chiusura da monte verso valle lungo il canale principale in modo da individuare di volta in volta bacini di dimensioni crescenti; si è quindi preso in considerazione:

- per la sezione posta più in alto (località Madonna del Sasso, Gubbio), la sola zona di testata del bacino idrografico, caratterizzata da pendenze solitamente elevate (test 1);
- per la sezione posta a metà del bacino (località Zappacenero, Gubbio), la zona di testata e la zona intermedia del bacino idrografico, definita come una zona a minore pendenza rispetto a quella di testata e nella quale l'alveo solitamente è poco incassato (test 2);
- per la sezione posta più a valle, nei pressi della confluenza col Fiume Chiascio, l'intero bacino del Torrente Saonda, comprensivo dei tratti semi-pianeggianti posti in prossimità della sezione di chiusura stessa (test 3).

Per ognuno dei tests effettuati, è stata calcolata la mappa della porzione di bacino contribuente alla formazione di portata diretta nel tempo corredata da un'istogramma dei tempi di percorrenza calcolati. La verifica dell'effettiva attendibilità della mappa prodotta si è basata sul confronto dei valori di tempo di percorrenza ottenuti con quello restituito dalla formula di Giandotti per il tempo di corrivazione:

$$T_c = \frac{4 * \sqrt{A_b} + 1.5 * L}{0.8 * \sqrt{\Delta}}$$

dove:

A_b è l'area del bacino sotteso alla sezione di chiusura considerata;

Il L è la lunghezza dell'asta principale del reticolo;
 Δ è il dislivello totale del bacino calcolato come la differenza tra la quota massima del bacino e quella alla sezione di chiusura in m.s.l.m.

Figura 3 - Test 1: la mappa dei tempi di percorrenza ottenuta per il bacino "di monte" considerato (a sx), l'istogramma dei tempi di percorrenza (in minuti) in ascissa, rispetto al numero di celle contribuenti associato alla mappa, in ordinata (a dx).

Nel test 1 il bacino considerato in Figura 3 ha le seguenti caratteristiche:

- Area=4.6km²;
- Quota media=309m;
- Pendenza media=27°;
- Curvatura del profilo longitudinale=-0.00091769;
- Lunghezza dell'asta principale=3.5km.

Dall'istogramma si può notare come il tempo di riferimento da confrontare con quello ricavato da Giandotti (evidenziato sull'istogramma dalla linea blu tratteggiata) non è quello massimo ottenuto (che compete peraltro ad un numero limitato di celle) ma quello al quale la maggior parte dell'area del bacino contribuisce alla formazione della portata diretta. In quest'ottica, si trova che il tempo di corrivazione secondo r.traveltime è a 40', mentre secondo Giandotti a 30'. Quindi, le differenze tra i due valori ottenuti sono minime.

$$T = \frac{1 + \sqrt{1 + 4A\sqrt{\Delta}}}{\Delta\sqrt{\Delta}}$$

dove:
 A è l'area del bacino sotteso alla sezione di chiusura considerata;

Figura 4 - Test 2: la mappa dei tempi di percorrenza ottenuta per il bacino "intermedio" considerato (a sx), l'istogramma dei tempi di percorrenza (in minuti) in ascissa, rispetto al numero di celle contribuenti associato alla mappa, in ordinata (a dx).

Nel test 2 il bacino considerato (Figura 4) ha le seguenti caratteristiche:

- Area=27km²;
- Quota media=524m ;
- Pendenza media=27°;
- Curvatura del profilo longitudinale =-0.00091769;
- Lunghezza dell'asta principale=7.35km.

Dall'istogramma si può notare come nel bacino "intermedio" si accentui la forma dell'istogramma che presenta un picco per valori bassi del tempo di percorrenza mentre valori anche molto alti per poche celle. In questo caso il tempo di percorrenza considerato (evidenziato in figura mediante la linea tratteggiata) è di 2.5h mentre il tempo di corrivazione così come calcolato secondo la formula di Giandotti è pari a 1.7h. Quindi si osserva una maggiore differenza tra i due valori all'aumentare delle dimensioni del bacino studiato.

Si noti che, passando da bacini di piccola estensione (test 1) a bacini più grandi (test 3), le divergenze tra i tempi restituiti dal modello e quelli calcolati dalla formula di Giandotti crescono esponenzialmente. Questo fenomeno può trovare una giustificazione nel fatto che le equazioni di conservazione della massa fluida vengono applicate in modo da monitorare il passaggio dell'acqua di cella in cella; inoltre, durante il routing, il programma risente particolarmente della presenza di zone a bassa pendenza all'interno del bacino. Ciò implica che, nel passare da una cella a pendenza bassa ad un'altra, a causa della bassa pendenza della cella di partenza, la portata transiente accumula un ritardo nel tragitto che poi si trasmette di cella in cella. È per questo che i tempi di tragitto sono tanto più alti quanto maggiori (e quanto più distanti dalla sezione di chiusura) sono le aree pianeggianti. A conferma di ciò, si può osservare che il modulo fornisce tempi di arrivo alla sezione di chiusura tanto più ragionevoli e compatibili col tempo di corrivazione

Figura 5 - Test 3: la mappa dei tempi di percorrenza ottenuta per il bacino del Torrente Saonda (a sx), l'istogramma dei tempi di percorrenza (in minuti) in ascissa, rispetto al numero di celle contribuenti associato alla mappa, in ordinata (a dx).

Nel test 3 il bacino considerato (Figura 5) ha le seguenti caratteristiche:

- Area=88.6km²;
- Quota media=500m ;
- Pendenza media=12°;
- Curvatura del profilo longitudinale =-0.000143376;
- Lunghezza dell'asta principale=15km.

Dall'istogramma si può notare come si riscontra la stessa tendenza evidenziata nel caso precedente per quanto riguarda la forma dell'istogramma, in questo caso però il valore ottenuto per il tempo di percorrenza dal modulo è di 10h mentre la formula di Giandotti restituisce un valore del tempo di corrivazione pari a 3h. Il modulo si dimostra quindi totalmente inattendibile in quest'ultimo caso.

Si noti che, passando da bacini di piccola estensione (test 1) a bacini più grandi (test 3), le divergenze tra i tempi restituiti dal modello e quelli calcolati dalla formula di Giandotti crescono esponenzialmente.

Questo fenomeno può trovare una giustificazione nel fatto che le equazioni di conservazione della massa fluida vengono applicate in modo da monitorare il passaggio dell'acqua di cella in cella; inoltre, durante il *routing*, il programma risente particolarmente della presenza di zone a bassa pendenza all'interno del bacino.

Ciò implica che, nel passare da una cella a pendenza bassa ad un'altra, a causa della bassa pendenza della cella di partenza, la portata transiente accumula un ritardo nel tragitto che poi si trasmette di cella in cella. È per questo che i tempi di tragitto sono tanto più alti quanto maggiori (e quanto più distanti dalla sezione di chiusura) sono le aree pianeggianti.

A conferma di ciò, si può osservare che il modulo fornisce tempi di arrivo alla sezione di chiusura tanto più ragionevoli e compatibili col tempo di corrivazione

calcolato secondo la formula di Giandotti quanto più il bacino è piccolo e le pendenze sono elevate.

Applicazione del modello r.clarke.py

Osservando i risultati appena ottenuti dal testing del modulo r.traveltime (da cui r.clarke.py dipende), si è ritenuto opportuno applicare r.clarke.py al solo bacino di testata mostrato in Figura 3 (test 1).

Per valutare la rispondenza o meno del modello di Clarke al comportamento dei bacini idrografici, si è testato il modello inserendo in input uno ietogramma rettangolare di durata molto maggiore del tempo di corrivazione calcolato secondo Giandotti. Il file di testo in cui sono contenuti gli spessori di pioggia netti è del tipo illustrato in Figura 6: nella prima colonna è riportato il centroide temporale (τ_i , in ore) relativo ad ogni spessore di pioggia, riportato nella seconda colonna in mm. Si può notare come l'intervallo di tempo al quale effettuare la predizione è variabile a discrezione dell'utente.

Figura 6 - Il file contenente gli spessori di pioggia netti in input a r.clarke.py (sx) e il file in output al modello riportante il contributo alla portata diretta per intervalli temporali (dx).

Conoscendo già le caratteristiche del bacino studiato, si calcola un valore del LAG (k) pari a 1.5 h, inoltre:

- la scabrezza del bacino è posta a 0.05 e i canali a $0.01 \text{ s/m}^{1/3}$
- a larghezza del canale è presa costante e pari a 10 m;

- le coordinate della sezione di chiusura, nel sistema di riferimento UTM GAUSS - BOAGA fuso EST, scelta sono:
 $E=2321050.46325181$ m;
 $N=4799071.8964233$ m.

Il modulo restituisce in output, oltre alla mappa raster dei tempi di percorrenza (così come mostrata in Figura 3 prodotta da `r.traveltime`, incluso in `r.clarke.py` come subroutine), un file di testo in cui sono riportati i contributi di portata diretta alla sezione di chiusura per ciascun intervallo temporale considerato (Figura 6) e l'idrogramma (Figura 7).

Figura 7 - L'idrogramma in output a `r.clarke.py`.

Osservando la curva si può notare che:

- la forma della curva è quella attesa: infatti il bacino risponde bene (cioè con un idrogramma pseudo rettangolare) alla pioggia di durata 20h;
- il bacino contribuisce con la totalità della sua superficie alla formazione della portata diretta dopo i tempi previsti secondo il *traveltime* maggiorati del ritardo indotto LAG;
- stesso comportamento si può osservare sul ramo di esaurimento della curva.

Conclusioni e sviluppi futuri

L'implementazione del modello idrologico di Clarke ha dato sostanzialmente buoni risultati, inoltre l'utilizzo di GIS permette di sfruttare appieno (grazie ad esempio ad algoritmi come `r.traveltime`) alcune peculiarità del metodo (come ad esempio la distribuzione non uniforme della pioggia caduta).

Un'ultima osservazione merita il valore scelto come tempo di riferimento per il bacino idrografico (tempo confrontato con quello di corrivazione così come definito da Giandotti).

Nel testare il modulo `r.traveltime` si è osservato che spesso gli istogrammi

ottenuti avevano distribuzione logaritmica, ovvero:

- grosso numero di celle con tempi di percorrenza bassi;
- poche, spesso pochissime celle con valori enormi di tempo.

Data la definizione di tempo di corrivazione come quel tempo a cui tutta la superficie del bacino idrografico contribuisce alla formazione di portata diretta, e data la presenza sul bacino delle celle a bassa pendenza (che accumulano il ritardo), si è preferito trattare questi valori elevati come *outliers* e considerare, più che il tempo massimo ottenuto, il tempo al quale contribuisce la maggior parte delle celle ($\sim T_{\text{medio}}$).

Il fatto che l'idrogramma in output dal modello (Figura 7) abbia la forma osservata suggerisce che l'assunzione è sostanzialmente giusta poiché per il particolare caso studiato:

- il massimo della portata si raggiunge per $t=4\sim 5$ h;
- il valore di t considerato per il modello (ottenuto da $r.\text{traveltime}$) è 2.5 h;
- a questo va sommato il ritardo indotto dal LAG considerato: 1.5 h.

Ne consegue che il massimo della portata (prodotta dalla "quasi" totalità dell'area del bacino) si ha per un tempo maggiore di quello calcolato con la formula di Giandotti per stessa area, lunghezza del canale principale e dislivello medio del bacino.

Appurato che la presenza di tempi di tragitto elevati è dovuta principalmente alla presenza di celle a bassa pendenza nel DEM di partenza, si può concludere anche che l'analisi effettuata dipende in larga misura dal dato di partenza; ipotizzando però di non poter influire in maniera decisiva sulla qualità del dato di partenza, un possibile sviluppo futuro è sicuramente rappresentato dalla calibrazione dei parametri che $r.\text{traveltime}$ prende in input e un'analisi del comportamento delle equazioni in esso implementate secondo la teoria dei frattali.

Bibliografia

Clarke R.T. (1934), *Mathematical Models in Hydrology - Irrigation and Drainage Paper n. 19*, FAO, Roma.

Giandotti M. (1934), *Previsione delle piene e delle magre dei corsi d'acqua - Memorie e studi idrografici, Pubbl. 2 del Servizio Idrografico Italiano, Vol VIII, 107.*

Massari U. (1927), *Ancora della determinazione della portata del collettore di una rete di fogne - Annali dei LL.PP.*

Moisello U. (1985), *Grandezze e fenomeni idrologici - La goliardica Pavese, Pavia*

Nash E. (1957), Systematic determination of unit hydrograph parameters - Journal of Geophysical Research, n.64, pp. 111-115

Puppini U. (1923) - Il calcolo dei canali di bonifica - *Monitore Tecnico*

Puppini U. (1931) - Coefficienti udometrici per canali di bonifica - *L'ingegnere*

Supino G. (1929a) - Sul calcolo dei canali di fognatura - *L'ingegnere*, n.2

Supino G. (1929b) - Il calcolo dei canali di irrigazione - *L'ingegnere*, n.7

Supino G. (1929c) - Ancora in tema di canalizzazione per l'acqua di pioggia - *L'ingegnere*, n.9

Supino G. (1933) - Coefficienti udometrici per canali di fognatura - *Ricerche di ingegneria*

Bibliografia

Clark R.T. (1934), *Mathematical Models in Hydrology - Irrigation and Drainage* Paper n. 19, FAO, Roma.

Giandotti M. (1934), *Previsione delle piene e delle magre dei corsi d'acqua - Memorie e studi idrografici, Publ. 2 del Servizio Idrografico Italiano, Vol. VIII, 107.*

Massari U. (1927), *Ancora della determinazione della portata del collettore di una rete di fogne - Annali del L.P.P.*

Moissello U. (1982), *Grandezze e fenomeni idrologici - La goliardica Pavese*, Pavia